

El lenguaje como hábito intelectual y práctico: la dualidad “saber hablar” y usar el lenguaje

*Language as an Intellectual and Practical Habit:
The Duality “Knowing to Speak” and Using Language*

JUAN JOSÉ PADIAL BENTICUAGA

Universidad de Málaga
ORCID: 0000-0001-7250-4230
jjpadial@uma.es

RECIBIDO: 7 DE JULIO DE 2023
VERSIÓN DEFINITIVA: 15 DE DICIEMBRE DE 2023

Resumen: Este artículo plantea, expone y confronta la dualidad poliana entre dos estatutos del lenguaje como hábito intelectual y como hábito de la razón práctica. Para hacerlo parte de la confrontación entre la filosofía sobre el lenguaje que elabora Polo y la filosofía desde el lenguaje propia de la tradición analítica. Sólo así cabe dar razón de la originalidad de la concepción poliana acerca del lenguaje.

Palabras clave: Lenguaje, Hábito intelectual, Habla, Razón práctica, Imaginación constructiva, Imaginación simbólica.

Abstract: This paper raises, exposes and confronts the Polian duality between two statutes of language as an intellectual habitus and as a habitus of practical reason. To do so, it starts from the confrontation between the philosophy of language elaborated by Polo and the philosophy of language proper to the analytical tradition. This is the only way to explain the originality of the Polian conception of language.

Keywords: Language, Intellectual Habit, Speech, Practical Reason, Constructive Imagination, Symbolic Imagination.

Cómo citar este artículo: PADIAL BENTICUAGA, J. J., “El lenguaje como hábito intelectual y práctico: la dualidad ‘saber hablar’ y usar el lenguaje”, en *Studia Poliana*, 26 (2024), 59-81.
<https://doi.org/10.15581/013.26.59-81>

1. FILOSOFAR SOBRE EL LENGUAJE O DESDE EL LENGUAJE

1.1. *Leonardo Polo y el giro lingüístico de la filosofía*

Errik Stenius dedicó el último capítulo de una de las primeras monografías sobre Wittgenstein, sumamente influyente en las posteriores interpretaciones de este filósofo, a “Wittgenstein como filósofo kantiano – Wittgenstein as a kantian philosopher” (Stenius 1960, 214-216). El parangón con Kant no equivale para Stenius a hacer de Wittgenstein un neokantiano más, sino que está al servicio de enfatizar la relevancia y magnitud del filósofo vienés. El *Tractatus* sería una obra tan revolucionaria para la metafísica como lo fueron el giro copernicano y las *críticas* kantianas. Así Wittgenstein no debería ser interpretado como un mero neopositivista, sino como un metafísico porque explora *lógica*, y no empíricamente, los límites de lo decible, lo conceptualizable, del sentido y del mundo.

Visto desde esta perspectiva, parece lógico que Wittgenstein sería un pensador del límite con pretensiones de renovar la metafísica, y de construir una psicología o antropología filosófica que permitan la apertura –mística– a lo inefable. Leonardo Polo también lo es: un pensador del límite mental, renovador de la metafísica, que propone una antropología de alcance trascendental. Pero los parecidos acaban aquí: Polo es sumamente crítico tanto con la propuesta de Stenius como con la filosofía de Wittgenstein.

“Decir que el lenguaje es la sede de la ontología, o que el lenguaje es la sede del pensamiento, es simplemente un *quid pro quo*; no es verdad de ninguna manera. La famosa teoría de los tres trascendentales, que propone Stenius glosando a Wittgenstein, es decir, que se ha producido una emigración entre esos tres grandes planteamientos trascendentales: el ser, el pensamiento y el lenguaje, es una pura y simple equivocación” (OC XX, 153).

Según Stenius, para Wittgenstein los límites de la razón pura coinciden con los límites de lo decible con sentido. El análisis *lógico* del lenguaje pues, sería el sustituto de la deducción trascendental. Para el Wittgenstein del *Tractatus*, la estructura o sintaxis lógica del lenguaje es también la estructura del mundo y de nuestro conocimiento. Para ser más precisos, para él, así como para Frege o Russell, el pensamiento, y no sólo la comunicación, se *vehicula* en el lenguaje. Éste es el vehículo del aquel, de modo que el pensamiento está contenido en el lenguaje, y éste no es algo extrínseco o ajeno al pensamiento,

algo yuxtapuesto, o añadido al pensamiento. Como diría Hegel “es en las palabras en lo que se encuentra nuestro pensamiento –*es ist in namen dass wir denken*–” o en la formulación del *Tractatus*, “lo pensado es la proposición con sentido –*der Gedanke ist der sinnvolle Satz*–” (Wittgenstein 1961, prop. 4).

Wittgenstein sería así el iniciador de lo que K. O. Apel denominó el giro lingüístico de la filosofía en el siglo XX, y que caracteriza como

“el cambio fundamental de la relación entre lenguaje y filosofía, que distingue al siglo XX de los anteriores. Consiste en que el lenguaje deja de ser tratado como un objeto de la filosofía y por primera vez se tiene en cuenta como condición de posibilidad de la filosofía. En este sentido, la filosofía del lenguaje no es ya una filosofía de enlace, sino que al igual que la crítica del conocimiento después de Kant, y radicalizada en cierto modo como crítica del lenguaje, ha ocupado el lugar de la ontología” (Apel 1975, 22).

Ésta es pues la teoría de la emigración de los grandes planteamientos trascendentales: de la ontología clásica a la crítica kantiana, y de ésta a la filosofía del lenguaje de Wittgenstein, como crítica, no ya de la razón pura, sino del lenguaje. La razón se autoconstituía en el criticismo kantiano como tribunal de sí misma, ofreciendo gracias a su ejercicio fiscalizador el único punto de apoyo firme y confiable para dilucidar la legitimidad de solución a cualquier problema filosófico. De modo similar, el análisis lingüístico se constituye con Wittgenstein en la perspectiva metodológica que permite un acceso, también seguro y confiable, a las cuestiones filosóficas, entre ellas, también para dirimir la posibilidad de un acceso al ser de la ontología a la que pretende sustituir.

Tanto Apel como Wittgenstein coinciden pues en que el análisis o la reflexión sobre el lenguaje es la nueva sede filosófica de la ontología. Estos filósofos reflexionan no ya *sobre* el lenguaje como un objeto más del conocimiento, sino *desde* el lenguaje (Vicente 1991, 261) como *la* condición de posibilidad del pensar, del decir, y del filosofar. Más aún, lo pensado tiene forma proposicional. No es lingüístico derivadamente, sino que la forma primaria de lo intelectual es lingüística.

Desde aquí se observa la tremenda distancia que separa el giro lingüístico de la propuesta filosófica poliana. La forma primaria e inmediata de lo intelectual es u objetiva o habitual para el pensador madrileño, no “la proposición con sentido” del *Tractatus*. Por otra parte, el pensamiento, para Polo, no se agota en lógica, tampoco en la forma o estructura lógica del lenguaje, aunque sí quepa sostener, con Geach, que esa estructura lógica *es* pensamiento, y

que en determinadas proposiciones *hay* sentido. Éste está contenido en ellas o, con otras palabras, la proposición con sentido está *informada* por el pensamiento, de modo que no tendría sentido, sería caótica, informe, incoherente y desorganizada al margen del pensar, que es su estructura íntima.

Según Wittgenstein se analiza el pensar al analizar la estructura lógica del lenguaje. Por eso, la tradición analítica insiste en formalizar lógicamente, en patentizar la estructura argumentativa y en exigir claridad. Si pensar es aquella actividad con la que los seres humanos relacionan su lenguaje con el mundo, aclarar la forma o estructura lógica del lenguaje equivale a aclarar el pensamiento, porque “la figura lógica de los hechos es el pensamiento” (Wittgenstein *Tractatus* 3). Esto confiere a la filosofía analítica cierta pretensión reflexiva, pues según el *Tractatus*:

“el objeto de la filosofía es la aclaración lógica de pensamientos. La filosofía no es una teoría, sino una actividad. (...) El resultado de la filosofía no es una serie de ‘proposiciones filosóficas’, sino el esclarecimiento de las proposiciones” (Wittgenstein 4.112).

Se esclarecen proposiciones porque en ellas radica el sentido, porque la disposición lógica de los elementos de la proposición debe reproducir el estado de cosas de los objetos extramentales. Esta reflexividad acerca, como afirmaba Stenius, la filosofía de Wittgenstein al idealismo trascendental. Pero según Polo, es necesario distinguir entre el *haber* y *lo que hay*. Lo que hay es objetivo y puede tener forma lingüística. En cambio, el haber, no es objetivo, porque se corresponde con la actividad pensante que objetiva; con el pensar, y no con lo pensado. Y por ello, el haber nunca lo hay, no es *lo dado* en forma de objeto. Por ello, resulta imposible analizar el haber, o el pensar, al analizar lo que hay, lo pensado, la proposición con sentido.

Tampoco es esa la pretensión del análisis lógico del lenguaje. Esta es una diferencia que separa los planteamientos de la filosofía analítica de la propuesta metódica de Leonardo Polo. Los conectivos lógicos son conectivos objetivos, y por ello inteligibles. El interés del análisis lógico, al menos del *Tractatus*, radica en explorar la forma lógica de nuestros enunciados acerca de los estados de hechos. En cambio, el interés de Polo no es sobre lo inteligible, sino sobre lo intelectual: las operaciones y hábitos intelectuales, y sobre el acto de los inteligibles o intelecto agente. Si se quiere, el interés del análisis lógico es la clarificación lógica de lo pensado. Pero lo pensado no piensa. Es sobre el pensar, y no sobre lo pensado que no piensa, sobre lo que recae el interés poliano.

No obstante, según Leonardo Polo, el lenguaje, como veremos, es un hábito intelectual. Y como todo hábito, permite ejercer mejor la operación cuyo principio refuerza. Además, aunque el hábito intelectual lingüístico no es el hábito de conciencia, sin embargo, es muy cercano a él, porque los dos son hábitos intelectuales de operaciones abstractivas. El de conciencia de una abstracción no articulante, en base a una pura forma imaginada: la seipse igualdad, que puede entenderse como no espacial ni temporal. Y el lingüístico que es un hábito que manifiesta el aunar o articular presente en la abstracción de las formas imaginadas con las intenciones de pasado y futuro de la memoria y la cogitativa. Esto es tanto como decir, que el hábito lingüístico manifiesta lo que el intelecto presenta o “hace” *–nous poietikós–*: ideas que aunan cabe sí formas imaginadas, vivencias, y por ello emociones, archivadas en la memoria, y deseos y tendencias hacia un futuro estimado o cogitado. Y eso es también lo que se transmite mediante el lenguaje.

Nótese que este aunar es de elementos cognoscitivos. Al abstraer no se unen o articulan palabras a conceptos, como cuando se aprende una segunda lengua, sino que se articulan o aunan elementos de la rica vida cognoscitiva de un ser humano. Por otra parte, saber hablar en cuanto hábito intelectual, es conocer o manifestar la operación abstractiva, es decir, saber aunar elementos mentales. En modo alguno es saber qué término debe unirse a tal o cual idea, porque ninguna idea determina el uso de palabra alguna, ni las objetividades pensadas son imágenes mentales o representaciones de las cosas con las que pudiésemos asociar los términos lingüísticos (Vicente 1991, 275). Un concepto no es una imagen mental de una cosa como un retrato es una copia de la persona retratada, de modo que pudiésemos juzgar su parecido o valorar la pertinencia de emplear una palabra u otra como más adecuada a la *res signata*. Tampoco hay un acto que conozca o posea inmanente la cosa y otro por el que el sujeto se haga consciente de ello y lo compare con la cosa externa o con el término lingüístico (Polo, *OC IV*, 133).

Pues bien, la conciencia como hábito conoce lo que conoce *como* lo conoce *al* pensarlo. El hábito lingüístico también conoce lo que se conoce como se lo conoce, es decir, mediante una articulación o aunar. Por eso, aunque el hábito lingüístico no sea el de conciencia, podría decirse que es cuasi-consciente.

“Cabe decir que el lenguaje como hábito es cuasi-consciente. Por eso, y porque la conciencia trascendental kantiana es también una cuasi-conciencia, son posibles ciertas comparaciones con la analítica del lenguaje” (*OC V*, 215).

Si bien es imposible un análisis de la actividad intelectual desde las objetividades, si es posible analizar lingüísticamente el contenido de lo aunado en presencia y dicho. No se es consciente del aunar que realiza el intelecto agente, sino de los elementos aunados, y el modo en que fue aunado.

Saber hablar como hábito es saber articular, saber aunar. Esto es lo que hace el intelecto agente con un conjunto sumamente abigarrado de elementos del conocimiento sensible que quedan unificados al abstraer. Y por eso, al manifestar esa operación articulante, el hábito es lingüístico si saber hablar es también saber articular, no ya fonética, sino cognoscitivamente.

1.2. *Originalidad de la filosofía poliana sobre el lenguaje*

No obstante, el giro lingüístico de la filosofía y la interpretación que hace Stenius de la filosofía wittgensteniana, le parecen a Polo que tienen un fundamento que las justifica. El texto que citábamos anteriormente de *El conocimiento del universo físico* continúa así:

“[Este planteamiento de Stenius y de Wittgenstein] tiene también su justificación. Porque empezar es abstraer, y abstraer es articular un tiempo; si yo conozco eso habitualmente, lo que conozco es un verbo y un nombre, y porque conozco verbo-nombre es por lo que luego los puedo expresar, por lo que puedo hablar. Pero el lenguaje no consiste en hablarlo, ni en escribirlo; eso es *poíesis*, eso no es conocimiento. En el conocimiento, según el estatuto cognoscitivo de la lengua, el lenguaje es hábito” (OC XX, 153).

En esta cita Polo compendia una rica y compleja filosofía *sobre* el lenguaje. Compleja porque distingue dos planos en el lenguaje: (i) el cognoscitivo que es en términos intelectuales un hábito, y (ii) el práctico, poiético, expresivo, potencial o habla. El primero está ligado a la manifestación de la operación abstractiva, y el segundo a la construcción o *poíesis* imaginativa. Así, según Polo debe distinguirse entre saber hablar y hablar, porque:

“El hábito lingüístico es el saber hablar, pero el saber hablar no es lo mismo que el hablar. Como saber el lenguaje no es lenguaje, sino la condición de posibilidad del lenguaje, porque el hablar es un acto práctico, no un acto cognoscitivo; pero ese acto práctico no se puede ejercer por parte del hombre, si no se sabe hablar; y saber hablar es un hábito” (OC XX, 153).

Esta tesis tiene una importante consecuencia, porque permite justificar el giro lingüístico, como señala Polo. Y es que, si el lenguaje es *formalmente* pensamiento, esta forma, que lo hace intrínsecamente inteligible según Alejandro Llano (Llano 1984, 108), implica para Leonardo Polo una conversión del conocimiento intelectual habitual a la imaginación, en la que se construye el habla. Esta forma imaginativa o regulativa es lo articulado lingüísticamente en la proposición, y por ello la que analizan lógicamente los filósofos del lenguaje.

Se trata de una filosofía del lenguaje, la poliana, que he calificado de (i) rica y compleja. Habría que añadir que (ii) es una filosofía del lenguaje sumamente original o novedosa, aunque con fuertes apoyos en la historia de la filosofía, como mostraré y (iii) a mi juicio, insuficientemente desarrollada por el mismo Polo.

La novedad y originalidad estriba en que para Polo el lenguaje tiene dos condiciones de posibilidad: (a.) el conocimiento intelectual en hábito y (b.) una peculiarísima, y hasta lo que sé novedosa *conversio ad phantasmata* que Polo califica de constructiva de los elementos del habla. Es decir, a la imagen o *phantasma*, se vuelve tanto desde las nociones u objetivaciones intelectuales: abstractos, ideas generales o conceptos, como desde el conocimiento intelectual en hábito. En la vuelta desde la objetivación, el intelecto realiza un trayecto de vuelta *–conversio–* a la imagen sensible del singular externo, que se proyectó al ámbito de universalidad máxima posible, es decir, que se objetivó abriéndose inmediatamente como *lo mismo* que hay en presencia. En este trayecto de ida y vuelta, de la imagen o fantasma a la objetividad intelectual y desde ésta, mediante una retracción al intelecto agente en la que se vuelve al fantasma, no hay construcción alguna. El objeto intelectual no es un constructo, porque es lo que hay *inmediatamente* ante el intelecto. Pero en la otra vuelta o conversión al fantasma, la que sigue el trayecto desde el hábito intelectual de abstracción al fantasma, si se da una construcción: la del habla.

“La lengua hablada en cambio es una especie de conversión al fantasma, pero una conversión constructiva; esto también lo admite Tomás de Aquino: a veces las palabras hay que construirlas, hay que inventárselas” (OC XX, 153).

El habla es para Polo construida, inventada *–invenio–*, esto es, el hábito intelectual encuentra, halla, llega a conocer, descubre, y también elabora o consigue, *informar* o darse forma expresiva. Si se me permite la expresión, en esta conversión práctica desde el conocimiento habitual a la imagen se efectúa

la vehiculación del pensamiento. El lenguaje entonces sería el vehículo práctico del pensamiento. Ésta es, a mi juicio, la corrección de sumo calado, que Polo introduce al planteamiento wittgensteniano. Por eso se puede decir, sí, que el lenguaje encapsula al pensamiento o que lo vehicula. Pero no sería legítimo decir que el lenguaje sea, hegelianamente hablando, la realidad efectiva del pensamiento, o su verdad, es decir, aquello en que el pensamiento se muestra como es, y es como aparece.

1.3. *Cura lingüística de la filosofía versus cura filosófica del lenguaje*

Esta tesis tiene una importancia decisiva. En un famoso aforismo, Wittgenstein señalaba que “la filosofía es una lucha contra el embrujo de nuestro entendimiento por medio de nuestro lenguaje” (Wittgenstein, *Investigaciones filosóficas* § 109). El pensamiento, de nuevo aparece Kant, posee una tendencia natural al enredo, el extravío y la confusión en cuestiones netamente filosóficas. Estos enredos son los síntomas de las “enfermedades” o “aflicciones intelectuales” semejantes a “calambres mentales” o “tormentos mentales” que agarrotan e impiden el deambular libre del pensamiento, y sumen en la perplejidad. Por eso Wittgenstein entiende la filosofía como un tipo de terapia o cura lingüística.

“Los problemas filosóficos no son, por supuesto, problemas psicológicos. Si hablamos de ‘tratamiento’ nos referimos a ‘tratamiento filosófico’. Y al igual que no existe una terapia apropiada para todas las enfermedades mentales, ‘no existe un método filosófico, sino varios métodos, al igual que existen diferentes terapias’” (Wittgenstein, *Investigaciones Filosóficas*, 133).

En eso consiste gran parte del filosofar, en deshacer esos enredos o nudos intelectuales, mediante el análisis lógico del lenguaje. Y es que la forma lógica clarifica la relación lenguaje-mundo. Wittgenstein insiste en que “el tratamiento filosófico de una cuestión es como el tratamiento de una enfermedad” (Wittgenstein § 255), una enfermedad que afecta a la oscuridad con que el lenguaje se relaciona con el mundo, con los estados de hechos. Se trata de una actividad no exenta de dificultad, porque esos nudos están fuerte y complicadamente atados: “la filosofía desata nudos en nuestro pensar; de ahí que su resultado deba ser simple, pero el filosofar es tan complicado como los nudos que desata” (Wittgenstein, *Zettel* 452).

Pues bien, a juicio de Polo:

“Wittgenstein propone la cura lingüística de la filosofía. Me parece que hay que proceder al revés: la corrección de una expresión lingüística no asegura su valor cognoscitivo. La fórmula ‘ente-es’ es lingüística, pero no es un objeto pensado. De manera que las distinciones que se precisan son más cuidadosas que las analíticas. Saber hablar es, ante todo, el conocimiento habitual de la presencia. Su transcripción al habla como verbo expreso ya no es habitual, ni tampoco es una operación mental. Ninguna operación mental conoce propiamente la presencia. La presencia mental se conoce *habitualiter* y se expresa *verbaliter*” (Polo, *OC VI*, 34).

En el ejemplo particular que propone Polo en este texto se observa la corrección lógico formal con que procede Parménides en su poema. El análisis lógico no permite solventar el conjunto de aporías que el eleata plantea a la prosecución del pensamiento tras él. Por eso, Wittgenstein termina recurriendo a una ontología de la correspondencia entre nombres y hechos u objetos simples, que descalifica como un sinsentido la metafísica tradicional.

Polo coincidiría con Wittgenstein en que Parménides enreda al pensamiento, y que es preciso desatar el nudo parmenídeo. Pero le parecen insuficientes tanto la ontología de hechos como el análisis lógico. Por otra parte, le parece que el proyecto de Parménides tiene sentido, que el fundamento es presente a lo fundado, que todo lo real está intrínsecamente fundado por un fundamento que lo asiste. Pero el ser o el fundamento no puede confundirse ni con la presencia mental, ni con la expresión verbal del fundamento. “Ente” no es la averiguación plena del fundamento. Tampoco “agua”, “aire” o “apeiron”. No se debe

“aceptar que con su expresión verbal se ha pensado el ser. Dicha aceptación es un desistir de lo indicado, pues si el ser ha sido pensado, no cabe seguir pensando. Propongo una terapéutica distinta de la de Wittgenstein: respecto del lenguaje es preferible el pensar al ser, justamente como homenaje al ser. Si se admite la descripción de la presencia mental, el ser –dicho y no pensado– puede pensarse más (con tal de que se piense más” (Polo, *OC VI*, 36).

Polo asume que se puede realizar una ontología más amplia que la de los hechos, y que por ello la metafísica clásica tiene sentido, a pesar de que sus sucesivas elaboraciones puedan plantear aporías que sea necesario resolver.

Para proseguir el pensamiento, Polo no sólo se sirve de la corrección lógica y del análisis, sino que exige una cura filosófica tanto del lenguaje como del análisis lógico. Y es que la aplicación del análisis lógico al lenguaje implica proceder metódicamente desde lo complejo a lo simple, que para Wittgenstein serían los nombres, que sólo refieren a hechos y que por ello no pueden ser ulteriormente analizados. Si el análisis no fuera finito, no sería posible el sentido de ninguna proposición (*Tractatus* 3.23).

El énfasis y la exigencia wittgensteniana en llegar “a los signos simples es el requerimiento de que el sentido sea determinado” (*Tractatus* 3.23), queda en entredicho, según Polo, al advertir que el análisis siempre conlleva pérdida de sentido y significación:

“Hoy está de moda hablar de analítica del lenguaje. Pero respecto de ella hay que decir que el lenguaje tampoco es analizable sin pérdida de sentido y de significado: el lenguaje no consta de piezas sueltas ni accidentalmente conectadas. Pensarlo así es fruto de la manía de confundir lo flexible con lo separable” (*OC* XVIII, 315).

La visión poliana sobre el lenguaje casi podría decirse orgánica, si es que el análisis, y la consideración separada de sus elementos implica merma en significatividad. Polo considera, a este respecto, al lenguaje como un sistema, de modo similar a como lo hace Saussure. La significatividad la adquieren los términos en el conjunto de relaciones que mantienen entre sí. Su identidad es pues debidas a oposiciones o diferencias. Considerar separadamente sus elementos implica pues considerarlos al margen del plexo, sistema o totalidad en que esos elementos logran su significatividad y significado.

Por otra parte, la propuesta metódica de la filosofía poliana: el abandono del límite mental resulta de advertir que algunas confusiones de suma importancia en la historia de la filosofía, como la del ser con el ente, o la de la evidencia con lo evidente “se debe[n] a que la función objetivante del saber es equivalente a la suposición” (*OC* II, 29). Y que, por ello, la averiguación filosófica queda limitada o detenida por una serie de confusiones de las que no se tiene noticia, porque se supone lo que *hay*, es decir se confiere valor real a lo presente ante la mente, y a las articulaciones lógicas que median entre esas objetivaciones. Por ello, a Polo le resulta insuficiente la pretensión del análisis lógico. Más aún, desde la perspectiva del abandono del límite mental, el análisis ahonda en la suposición, y por ello en la confusión a la que alude Polo.

2. LA GÉNESIS PSICOLÓGICA DEL LENGUAJE: EL HÁBITO INTELECTUAL DEL LENGUAJE

2.1. *Verbum mentis y verbo locutivo*

Hemos visto que Polo se refería a Tomás de Aquino como un precedente de su concepción del lenguaje. En un texto sobre la procesión del Verbo divino, el aquinate ilustra este primer y gran misterio de la fe cristiana con la génesis psicológica de lo proferido, de lo dicho, por los seres humanos:

“Entre nosotros, es muy evidente y común llamar palabra a la que se pronuncia con la voz. Y se refiere tanto a lo que procede del interior cuanto a los dos aspectos que se encuentran en la palabra pronunciada, y que son la palabra en sí misma y su significado. Según el Filósofo en *I Periherm.*, la palabra indica lo concebido en el entendimiento; y además la palabra procede de la imaginación, como se dice en el libro *De anima*. Así, la palabra que no signifique nada, no puede ser llamada propiamente palabra. Por lo tanto, se llama palabra a la voz exterior por expresar la palabra interior concebida en el entendimiento. Así pues, 1) en primer lugar y principalmente se llama palabra a la concepción interior de la mente; 2) en segundo lugar se llama palabra a la misma voz que expresa lo concebido en el interior; 3) en tercer lugar se llama palabra a la misma imagen que forma la voz” (Aquino, 2001, I^a, q. 34 a. 1).

La palabra dicha *–verbum locutivum* o palabra exterior– procede, según el aquinate, de la palabra concebida interiormente *–verbum mentis–*, es decir, de la objetividad y/o de lo concebido como verdadero. Este seguirse hace de lo dicho un signo que indica lo entendido, y un signo que debería adecuarse “a la concepción interior de la mente”. Juan de Santo Tomás afirma que “*intelligere est locutivum sui*”, pero eso no significa que lo dicho se adecúe necesariamente a lo concebido, sino que la mente humana posee una tendencia a expresar sus contenidos. Lo locutivo sigue, no ya a la imaginación o a la necesidad orgánica, sino a actos intelectivos, en los que los sujetos saben del mundo y de sí. Aquí, el aquinate está tratando de (i) tres de las funciones del lenguaje: la expresiva, la comunicativa, y la representativa en la imaginación; de (ii) algunos de los elementos del lenguaje: lo concebido –o sentido–, los términos que los expresan y las realidades –o referente– a las que las objetividades refieren; y de (iii) la estructura semántica del lenguaje: la relación de los términos con los conceptos y las imágenes o representaciones.

Pues bien, cuando una verdad concebida es manifestada, expresada o dicha, cuando lo entendido se manifiesta locutivamente, entonces tenemos “un tercer sentido de la verdad, que es como un efecto consecuente, es la manifestación. También cabe denominarlo sentido locutivo de la verdad” (Polo, *OC* XV, 63). Lo dicho, lo proferido, el verbo locutivo se refiere al verbo mental, y no a la representación imaginativa. Si se quiere, y en terminología fregeana, lo dicho manifiesta el sentido objetivo, y no la representación subjetiva. Por eso, Tomás de Aquino continúa señalando que las imágenes o representaciones, que se originan en la mente de cada sujeto, proceden o son originadas a su vez por aquellas palabras.

Conviene recordar que, en latín, el término “*verbum*” no tiene el significado gramatical de palabra que indica acción, y que puede variar en persona, número, tiempo, modo y aspecto. Éste es un significado restringido, porque *verbum* significa de suyo cualquier “palabra”, todo aquello que puede ser dicho, porque proviene de la raíz indoeuropea *wer*: “decir”. No otra es la primera acepción que da la *Real academia española de la lengua* de verbo: “sonido o sonidos que expresan una idea”. Este significado es más amplio que el gramatical, pero a su vez, el verbo locutivo es menos amplio que el verbo mental, puesto que lo dicho puede manifestar más o menos lo concebido interiormente.

Así pues, la fuerza intelectual es fecunda: exterioriza lo entendido inmanentemente, es decir dentro del mismo acto de entender (en algunos pasajes Tomás llama “palabra del corazón” al *verbum mentis* (Aquino, 2001, I^a, q. 27 a.1). Por ello lo concebido mentalmente es la forma que se materializa verbal o locutiva. Esta voz también es fecunda, formando a su vez una imagen, a la que desde Frege llamamos “representación” en los sujetos que intervienen en la comunicación. Aparece pues una cascada de procedencias: la imagen procede de la voz proferida, y ésta procede del proceso inmanente que se desarrolla dentro del intelecto al concebir.

En estos textos, Tomás de Aquino reflexiona *sobre* el lenguaje. Nótese que no deberían entenderse estas tesis como si el aquinate sostuviese un paralelismo entre pensamiento y lenguaje. En primer lugar, porque la expresión del *verbum mentis* es inmediata. Lo concebido es proferido o expresado, sin que quepa admitir dos procesos paralelos, uno de ellos –el mental– autosuficiente, y el otro –el expresivo– dependiente del primero. Lo mental se hace habitualmente lingüístico, de modo que en lo proferido está lo mental. Además, sin el hábito lingüístico resulta imposible que la inteligencia ejerza operaciones dis-

tintas a la abstracción, por lo que no sólo necesitamos del lenguaje como un vehículo de comunicación de las objetividades logradas con estas otras operaciones, sino que para poder ejercerlas es preciso saber hablar previamente. La relación pues del lenguaje con estas operaciones intelectuales no es accidental. El hábito lingüístico es necesario para que se abran paso las operaciones proscutivas de la inteligencia, además de para poder abstraer mejor.

Así pues, el aquinate, más que realizar una filosofía del lenguaje, intenta comprender el lenguaje tal como es creado o generado por los intelectuales, que buscan encontrar, lo que Juan Ramón Jiménez, denominó “el nombre exacto de las cosas”, y que encargaba a la “intelijencia” (*sic!*) (Jiménez, 1918). Y es en esta perspectiva en la que también se sitúa Leonardo Polo. En la *Introducción a la filosofía* dirá a quienes algún día buscarán articular lingüísticamente lo que concebirán en algún momento mentalmente, que:

“Hay también hoy mucha filosofía del lenguaje, pero falta la comprensión del lenguaje de la filosofía. Tomás de Aquino sostiene la doctrina del *verbum mentis*, enseguida también locutivo. A la concepción de la verdad sigue el *verbum* lingüístico. De manera que la verdad es traída por el ser al hombre, y el hombre la concibe y se la devuelve según el lenguaje. La idea de generación en la belleza y la idea de *verbum* mental que es también locutivo, son paralelas” (OB XII, 48).

2.2. *El lenguaje como hábito intelectual: saber hablar*

Pues bien, la filosofía del lenguaje que está desarrollando Polo viene a completar y a afinar la que meramente bosqueja el aquinate en estos pasajes. Por una parte, sitúa en qué nivel intelectual se produce el *verbum mentis*, el concebir lo conocido. Ese nivel, según Polo es el hábito intelectual que sigue inmediatamente al primer tipo de objetividades logradas intelectualmente: las nociones abstractas, o del mundo de la vida. Aquí Polo desarrollará una teoría del lenguaje como hábito intelectual. Hasta lo que me alcanza mi saber, sólo Hegel había propuesto que el lenguaje fuese un hábito intelectual, pero el significado de hábito difiere mucho del filósofo suabo al madrileño. En segundo lugar, Polo explicita cómo se produce la expresión verbal o locutiva de lo concebido mentalmente, y por ello desarrolla una teoría del habla, en la que implica a la imaginación, y desarrolla la relación entre hábitos intelectuales e imágenes:

“El lenguaje es un saber habitual antes de ser ejercido, y no se ejerce como operación cognoscitiva. Hablar es *poíesis*, actividad transitiva. También es claro que hablar requiere el recurso a la sensibilidad” (CTC III, 40).

Con la propuesta de que el lenguaje es un hábito intelectual, Polo está señalando que el lenguaje como saber hablar se sitúa en un punto en que la naturaleza es subsumida bajo el espíritu, o en que la libertad se comunica a la naturaleza. Eso es un hábito según la tradición clásica. Tanto Aristóteles como Tomás de Aquino hablan de los hábitos tras hablar de las acciones y pasiones. Y lo hacen así porque averiguan que uno de los principios intrínsecos de los actos humanos son los hábitos. Actuamos de un modo u otro no sólo porque tenemos estas o aquellas facultades cognoscitivas, motoras, expresivas, etcétera, sino también porque somos libres, y hemos logrado tales o cuales hábitos. Así pues, en la acción humana es preciso distinguir dos principios intrínsecos: (i) la facultad o naturaleza y (ii) el hábito, que hace de los actos principiadados naturalmente por la facultad, un conjunto de operaciones libres. Gracias a los hábitos podemos hablar legítimamente, sin temor a contradicción, de una *naturaleza libre*.

Así pues, la expresión “naturaleza libre” no es un oxímoron. En primer lugar, la naturaleza humana es sumamente plástica, por lo que puede ser determinada de muchas maneras diferentes. Esta indeterminación de la naturaleza humana hace posible los hábitos, que son entonces el conjunto de determinaciones de esa naturaleza indeterminada, que se determina libremente en su desarrollo temporal.

Así pues, el despliegue de la libertad exige que una facultad que pertenece a la naturaleza humana opere previamente. La libertad confluye en un segundo momento con esa actividad natural. Y por ello, debe afirmarse que al ejercicio de la operación que incoa el conocimiento debe seguirle un hábito. En la tradición clásica, hemos visto, que se afirmaba la consecutividad entre el *verbum mentis* u operación inmanente, y el *verbum locutivum* o exteriorización lingüística, por lo que al entender le sigue su expresión –“*intellegere est locutivum sui*”–. Por ello, el lenguaje aparece realmente tras las primeras actividades cognoscitivas intelectuales. Es decir, es inmediatamente consecutivo a los ejercicios abstractivos. A la operación incoativa de la inteligencia le debe seguir el hábito intelectual lingüístico:

“Saber una lengua es, como saber, un hábito, o la consideración habitual de la abstracción. El uso de este hábito –previo al habla– es la con-

figuración de la fantasía, la organización del tiempo de la sensibilidad interna: y esta organización del tiempo es la lengua en cuanto sabida. La pluralidad de lenguas se debe a que la configuración de la fantasía no es unívoca, es decir a la diferencia entre el hábito y su uso (ningún hábito se agota en su uso). La consideración de la abstracción como un hábito se justifica porque no puede dar lugar a nuevos abstractos, es decir, porque no puede tener un rendimiento puramente cognoscitivo, pues una facultad no puede suplir a otra objetivamente” (OC XXXI, 165).

Es importante subrayar que a la abstracción no le sigue el hábito práctico lingüístico, sino un hábito intelectual. Se abstrae y se sabe hablar porque se conoce habitualmente que se ha abstraído, es decir, que se ha articulado u organizado el tiempo para lograr los objetos abstractos. Este hábito intelectual es previo al habla, u hábito práctico lingüístico.

Si comparamos esta propuesta poliana con la sistemática aristotélicotomista de los hábitos, encontramos que el hablar, el hábito práctico lingüístico sí encuentra su acomodo como un hábito intelectual práctico: un tipo de *techné* o de *ars*.

En cambio, el lenguaje no había sido considerado por la tradición como un hábito intelectual especulativo. Estos hábitos eran para la tradición la *episteme* o *scientia*, el *nous* o *intellectus* y la *sophia* o *sapientia*. Y, sin embargo, si el lenguaje “ha de habérselas con los principios universales del ser y del obrar” (Choza 1990, 51) entonces ha de ser también un hábito intelectual. El lenguaje humano es capaz de extenderse a los mismos confines del pensamiento, tiene la misma extensión y alcance que el intelecto. Y por ello, podría decirse que se “siente” capaz de pensarlo y decirlo todo según cualquier tipo de estrategia o actividad intelectual.

Que el lenguaje sea un hábito, y un hábito intelectual, permite en primer lugar diferenciar el lenguaje humano del animal. Las ideas, emociones y valoraciones comunicadas mediante el lenguaje, son el logro de una abstracción que podría haberse realizado de otro modo. El precedente de la abstracción no es la filogenia de la especie humana. Es natural hablar, pero no hablar una lengua concreta. El lenguaje humano no es instintivo. Y su fundamento está en el intelecto agente que abstrae aunando unos elementos y no otros, y por ello el largo proceso de inculturización durante la primera y segunda infancia, en el que se nos transmite un vastísimo conjunto de certezas que configuran una visión del mundo, un modo de valorar la conducta y un depósito de símbolos religiosos. En cualquier caso, a nivel de hábito intelectual, la libertad alcanza

la naturaleza en el preciso modo de saber articular o aunar elementos muy heterogéneos de la vida mental.

Pero esa capacidad es fruto, logro o adquisición del hábito. La inteligencia aparece abstrayendo, y por ello logrando nociones del mundo de la vida. Pero en cuanto la inteligencia conoce no sólo lo que conoce, sino cómo lo hace. Y este conocimiento la repotencia, haciéndola entonces capaz de algo más que abstraer. Es capaz no sólo de abstraer –el hábito no reduplica la operación–, sino (i) de abstraer mejor. En eso consiste un hábito, una perfección para obrar bien. Y “saber hablar” como hábito intelectual no es meramente abstraer, sino saber lo que se hace al abstraer, es decir: articular intenciones temporales con imágenes. Además (ii) por el hábito intelectual se hace capaz de operaciones distintas a la abstracción, que sólo son posibles al manifestar la operación ejercida. Es decir, el hábito capacita al intelecto para actividades distintas. El hábito lingüístico no es pues una nueva capacidad para abstraer, ni siquiera para abstraer mejor. Si así fuera, sería una reduplicación de la operación de abstraer. Es una capacidad de infinitizarse, de abandonar los límites de la abstracción, de proseguir la intelección de modos inéditos, y por ello de hacer llegar a lenguaje mucho más que los abstractos.

Polo afirma que se conoce lo abstracto o presente inmediatamente al pensar, y se manifiesta esa presencia lingüísticamente:

“Saber hablar es, ante todo, el conocimiento habitual de la presencia. Su transcripción al habla como verbo expreso ya no es habitual, ni tampoco es una operación mental. Ninguna operación mental conoce propiamente la presencia” (Polo, *OC VI*, 34).

Nótese que el hábito intelectual que manifiesta la presencia es lingüístico. No hay dos hábitos intelectuales que se correspondan con la presencia: uno que la conozca y otro por el que se sepa hablar. El hábito es uno, y es lingüístico. La presencia es conocida lingüísticamente porque aquello que podríamos denominar juego mínimo de lenguaje o elemento del lenguaje es la articulación temporal. Pues bien, la operación de abstraer, lo que es conocido por el hábito, es justamente una articulación temporal:

“Porque empezar [a pensar] es abstraer, y abstraer es articular un tiempo; si yo conozco eso habitualmente, lo que conozco es un verbo y un nombre, y porque conozco verbo-nombre es por lo que luego los puedo expresar, por lo que puedo hablar. [...] En el conocimiento, según el estatuto cognoscitivo de la lengua, el lenguaje es hábito” (*OC XX*, 153).

Polo denomina abstracción a la operación intelectual incoativa, aquella con la que se inaugura la vida propiamente intelectual. Por eso, lo que se logra al abstraer son aquel conjunto de objetividades que forman parte del mundo de la vida o que la conciencia obtiene en lo que Husserl denominó la actitud natural. Según Husserl la conciencia articula el tiempo al retener pasado y protender hacia el pasado. Esa articulación temporal es denominada por él *Vergegenwärtigung*, “presentificación”. Consiste en un aunar en presencia elementos muy heterogéneos: síntesis sensoriales de carácter formal, con valoraciones emocionales registradas y archivadas en la memoria, y tendencias a actuar de un modo u otro al percibir esto o aquello. Según Polo eso es lo articulado o aunado por la operación intelectual de abstraer. De todo el riquísimo contenido de la vida sensitiva, archivado en la imaginación o en la memoria, logrado por el sensorio común o por la cogitativa, el intelecto agente separa, aísla, un conjunto de notas que aúna en una noción, podría decirse, en una evidencia originaria, porque aparece como una objetividad constante, que abre el mundo de determinada manera, y que se impone en su constancia al incesante fluir de la sensibilidad. Podría haberse articulado o aunado la misma imagen con otras valoraciones u otras tendencias, seguramente vividas. Pero la vida intelectual debuta como lo hace y nos carga con un conjunto de certezas que son las que son, y que para ponerlas en suspenso exigirán determinadas experiencias de la conciencia.

Esas certezas se depositan en los primeros elementos lingüísticos, que Polo presume que son verbos y nombres. Los primeros elementos lingüísticos de la historia de la humanidad deben haber sido lexicalizaciones de interjecciones con las que nombrar el tótem sagrado, el rayo que atemoriza, el fuego que protege, etcétera. Esa lexicalización “funciona como nombre o como verbo que designa lo sagrado, lo luminoso o lo viviente” (Choza FC, 93), es decir como aquello presente o articulado (valor nominal) que se hace presente o articula el tiempo de un preciso modo (valor verbal). Esta articulación del tiempo en lo dicho nominalmente puede ser la de los momentos de protección junto al fuego, la del fúnebre presagio ante la tormenta y del recuerdo del Prometeo que se acercó y doméstico el fuego por primera vez, la de los ritos ante el animal sagrado pintado en las paredes de la cueva, etcétera. En cualquier caso, la articulación verbo-nombre es iluminante, desvelante, hace aparecer la realidad de un determinado modo.

Lo mismo sucede en la adquisición y desarrollo individual del lenguaje. Según Piaget el desarrollo de la inteligencia se inicia fáctico-psicológicamen-

te con una etapa sensomotora de exploración del medio, de interactuación sobre los objetos que hay en su mundo circundante. A esta etapa, le siguen a partir de los dos años la etapa preoperacional, en que propiamente aparece el lenguaje. Aparecen entonces los primeros sustantivos, del tipo “mamá”, “biberón” o “juguete”. Pues bien, “en esta fase no hay más que sustantivos-verbos. Las voces y gestos son sustantivos y verbos en una unidad” (Choza FC, 113). Mamá designa a todo el conjunto de valoraciones, recuerdos y tendencias de la madre. Se puede decir que la madre es lo que madrea, que en la verbalización madre están aunadas un vastísimo conjunto de elementos conocidos en los que la madre ha ejercido de madre, se ha comportado maternalmente. Lo mismo sucede con el biberón, es aquello rico, que cama la sed, que alimenta y conforta, que elimina la desazón, que tranquiliza y que permite conciliar el sueño. De este modo, “¡Mamá!” no significa primariamente “quiero que vengas, mamá”, sino “mamá, ¡muéstrate como madre!”; y “juguete” significa algo así como “continúa divirtiéndome, sorprendiéndome, haciéndome reír”. En definitiva, eso es lo que significa el sintagma “quiero jugar” o “quiero juguete”. Cada realidad del mundo de la vida, del mundo circundante, viene así a ser, para el niño, un nombre y un verbo viviente. Nombrarlos significa siempre designar esa función familiar, ese oficio, que se expresa verbalmente.

3. LA DUALIDAD “SABER HABLAR” Y “HABLA” EN FILOSOFÍA Y LINGÜÍSTICA

Así pues, hay un lenguaje previo al habla, al ejercicio por el que el sujeto expresa representaciones objetivas. Esta distinción es generalmente admitida por los lingüistas contemporáneos, y ha sido mantenida también por Heidegger, quien afirma que “[el discurso] viene a palabra –[*die Rede*] *kommt zu Wort*–” (Heidegger 2017, 186).

Para Leonardo Polo y para Heidegger, el lenguaje o el discurso respectivamente, son un tipo de articulación. Y son un tipo de articulación distintos de la palabra, aunque relacionados íntimamente con la palabra a la que llegan. Así pues, se ha de tratar de una articulación previa a los elementos gramaticales, sintácticos, semánticos y pragmáticos del habla. Lo que, según Heidegger, articula el discurso –*die Rede*– es la experiencia humana del trato con los entes que nos hacen frente en el mundo. El discurso articula un plexo de remisiones pragmáticas de los entes con los que nos ocupamos cotidianamente. Estas remisiones que conforman el sentido de cada ente, su significatividad, son lo

comprendido y articulado en nuestro discurso, y son lo que se expresará en el habla, lo que se hace palabra. Por eso, Heidegger afirma al comienzo del § 34 de *Ser y Tiempo* que “El fundamento ontológico-existencial del lenguaje es el discurso” –*Das existenzial-ontologische Fundament der Sprache ist die Rede*– (Heidegger 2017, 186).

Entre los lingüistas, ya Saussure distinguió entre “lenguaje en uso frente a lenguaje como estructura” (Bernárdez 2009, 244), es decir, el habla individual que produce cada individuo ha de distinguirse del lenguaje. Pero la concepción poliana de la dicotomía lenguaje/habla difiere de la de Saussure. Para éste, el lenguaje es un constructo cultural de significaciones vigente entre el conjunto de hablantes, es decir, el lenguaje para Saussure se identificaría con la interpretación pública de la realidad. Se trata de una perspectiva metodológica propia de las ciencias sociales, un plano metodológico legítimo y fecundo para explorar el lenguaje, puesto que el lenguaje pertenece a la esfera del espíritu objetivado, y constituye estructuralmente uno de los factores determinantes de la cohesión social.

Si Saussure se instala en el plano metodológico de la sociología, Polo lo hace en el plano metodológico de la teoría del conocimiento, de la mente, o de la psicología. Esta perspectiva –psicológica o mental– también es en la que se sitúa el otro gran lingüista de nuestro tiempo: Chomsky, con su distinción entre *performance* y *competence*. La *performance* es la actuación del hablante individual. La *competence* en cambio, podría identificarse con el hábito lingüístico del que habla Polo: un “saber habitual” independiente de su ejercicio en el habla. El parecido acaba aquí, porque mientras que para Chomsky la gramática universal es innata, el lenguaje es un hábito intelectual adquirido. Pero como hábito intelectual, casi podría decirse que es cuasi-innato, porque para su adquisición basta con un solo acto intelectual, con abstraer intelectualmente una sola vez.

Chomsky pone el acento en las estructuras sintácticas de la facultad del lenguaje. Polo hace algo parecido cuando señala que el hábito lingüístico es articulante, y por ello sintáctico, enlazante o estructurante.

Leonardo Polo distingue entre “saber una lengua” y “usar una lengua”. El primero es un saber habitual adquirido. El segundo, el uso, es una producción o construcción realizada por cada hablante individual.

Podría afirmarse que “usar una lengua” es equiparable a la noción chomskiana de “actuación” o *performance* que hace cada hablante, por la que vuelve constructivamente desde el hábito intelectual por el que sabe una len-

gua a la imaginación. En cambio, no puede asimilarse “saber una lengua” a la “competencia” chomskiana, o al menos, la asimilación ha de sentarse con cautela y reservas. Chomsky define la competencia como el “conocimiento de la lengua por el hablante oyente *ideal*” (Bernárdez 2009, 244). En cambio, para Polo, “saber una lengua” es un hábito intelectual que podríamos caracterizar como mínimo. Es cierto, que Chomsky redujo minimalísticamente la competencia a la gramática universal, y que (i) señaló que era innata y (ii) constituye la condición de posibilidad del habla, actuación o uso.

Para Leonardo Polo “saber una lengua”, el lenguaje como hábito, no es innato, sino adquirido. Pero adquirido por todo ser humano que logre abstraer, es decir, que sea capaz de la operación intelectual incoativa del conocimiento. En este sentido podría afirmarse que “saber hablar” es un hábito universal. Tan universal como la gramática de Chomsky. Y al menos tan mínimo como ella, aunque como veremos, mucho más. Pero, es más, también Polo sostiene que el lenguaje como hábito es la condición de posibilidad del habla como uso de ese hábito, en términos parecidos a como Chomsky afirma que la gramática universal como competencia nos permite la performatividad o actuación lingüística:

“Pues bien, si no hay una articulación imaginativa, construida desde el conocimiento habitual que es intelectual, no hay estructuras lingüísticas; y si a su vez, con ellas no se puede influir en el sistema nervioso para controlar los reflejos condicionados según los cuales se manejan los aparatos fonéticos, entonces el hombre no sabe hablar, no habla de hecho. Luego el lenguaje tiene tres niveles: el nivel de la ejecución del acto lingüístico, el nivel imaginativo, y el intelectual. La ejecución del acto lingüístico como tal es la fonación. Palabra es *phoné*, o más bien *enphoné*, porque la palabra tiene un valor intencional. La palabra está en la voz, pero ¿cómo? Mediante un constructo imaginativo; el cual a su vez depende del estatuto habitual del lenguaje. En su estatuto habitual el lenguaje ya no es lo que llamamos lenguaje hablado: eso es un derivado” (OC XX, 153).

Nótese bien que tanto para Chomsky como para Polo “la facultad del lenguaje es independiente del uso del lenguaje, hasta tal punto que éste debe considerarse secundario y accesorio: de ningún modo puede ser el centro principal de atención de la lingüística” (Bernárdez 2009, 284). No obstante, frente al innativismo de la gramática universal, hacer del lenguaje un hábito intelectual *adquirido* permite situar su génesis fáctico-psicológica en el pensar, al

tiempo que se salva su universalidad, por depender de la abstracción como primera operación intelectual. Y esto permite acercar la postura poliana a la de los investigadores que estudian la génesis, desarrollo y constitución del pensamiento, como Piaget. Se trata pues, de una visión, la poliana, sumamente integradora.

Volvemos a comprobar algo parecido a la distinción entre *verbum mentis* y verbo locutivo, entre competencia o gramática universal y actuación, entre discurso y lenguaje, o entre lenguaje como hábito y uso del lenguaje. Todas estas propuestas son semejantes y diferentes. Se asemejan al distinguir un sentido primario del lenguaje respecto del habla. Las diferencias son el objeto de estas páginas que presento aquí.

4. USAR UNA LENGUA: LA VUELTA PERFORMATIVA A LA IMAGINACIÓN

Acabamos de ver que la propuesta de una dualidad lingüística no es extraña ni a la historia de la filosofía ni a la de la lingüística. Veíamos también que según Polo el lenguaje como hábito intelectual es el mínimo saber aunar, y que este saber es el que es el de los sustantivos-verbos. Es evidente que el uso del lenguaje es mucho más complejo, y que no es meramente un hábito intelectual, pues implica a otras instancias y facultades en el ser humano como, por ejemplo, el aparato fonador.

“Para hablar es menester la voz emitida, así como la configuración con reflejos condicionados del aparato fonético humano. Los objetos abstractos, en tanto que intencionales, se convierten al fantasma. El habla es también una conversión a la sensibilidad, pero no intencional, sino práctica. Hablar es usar, ante todo, de la imaginación. El uso del lenguaje muestra claramente que la llamada razón práctica deriva del conocimiento intelectual. La forma más general –y la primera– de razón práctica es el lenguaje” (CTC III, 40).

El lenguaje no pertenece, como es obvio, únicamente al ámbito del conocimiento, del saber, sino también al de la razón práctica porque es una técnica que se domina mejor o peor. La razón práctica es aquel ámbito en el que el sujeto y su intelecto se coimplican. Mientras que en la razón teórica el sujeto no debe inmiscuirse en las operaciones intelectuales, y siempre hay una distancia entre éstas y aquél. Esta es la principal diferencia entre la teoría y la praxis. Que la forma primera de razón práctica sea el lenguaje significa pues, que en el uso del lenguaje están implícitas todo el desarrollo cognitivo y motor del sujeto, las habilidades que ha logrado en su decurso vital desde la primera in-

fancia. Como toda técnica, el lenguaje implica lo que Aristóteles afirmaba en la *Ética a Nicómaco*: “para saber lo debemos hacer tenemos que hacer antes lo que queremos saber” (Aristóteles, *Ética a Nicómaco*, 1103 a 32-33), esto es, el dominio efectivo de una lengua implica una larga historia de tentativas y uso, por la que llegamos a poseer y disponer del lenguaje. Por ello, la razón práctica es un ámbito muy rico en el que la biografía del sujeto, sus capacidades volitivas y cognitivas se implican mutuamente. Polo alude a la implicación de determinadas capacidades motoras, la imaginación, la abstracción, el hábito intelectual de lenguaje, y la operación de conversión al fantasma. En la concurrencia de todas estas facultades, operaciones y hábitos está la posibilidad, desarrollo y constitución del uso del lenguaje. Por ello, el primer logro de la adquisición y uso del habla es una reconfiguración de la propia realidad subjetiva, comenzando por sus redes neuronales, los esquemas motores con los que tomar posesión del aparato fonador, las capacidades expresivas, etcétera.

Entre las facultades que Polo enfatiza está la imaginación, que es crucial para la articulación fonética, al tratarse de una facultad asociativa.

“El carácter práctico del lenguaje implica el manejo de la imaginación. Como ese manejo no es ajustado ni único, se dice que las palabras significan por convención. Desde luego la articulación fonética se hace mediante la imaginación, la cual configura las emisiones de voz. Por otra parte, es de notar que el uso constructivo de la imaginación es distinto de la intencionalidad de las imágenes. Por eso, desde el lenguaje aparece una característica de la imaginación que no hemos estudiado al referirnos directamente a ella, porque es debida al uso. Es la llamada imaginación simbólica o constructividad imaginativa. El uso práctico de la imaginación arranca de la inteligencia habitual; pero la imaginación constructiva no es tanto un tema de teoría del conocimiento cuanto un asunto técnico” (CTC III, 40-41).

El habla pues es posible por dos dimensiones de la imaginación: la constructiva y la simbólica. La constructiva permite la articulación fonética, asociando determinados esquemas motores de los labios, lengua, cuerdas vocales, pulmones, etcétera a objetividades mentales y lo que Aristóteles denominó genéricamente experiencias del alma. La imaginación constructiva logra simbolizar. En lo construido fonéticamente se instala la simbolización que alude a lo que la articulación fonética no presenta. La palabra *remite* o *conduce* a la intencionalidad del *verbum mentis*, pero no lo presenta como la operación cognos-

citiva. Si ese no fuera el caso, entonces no tendría sentido no saber qué significa una palabra, no entenderla. Eso es lo propio del símbolo conducir, remitir, pero no presentar.

“Con la construcción imaginativa surge el símbolo, asunto que pertenece a la teoría del arte. La imaginación constructiva se llama también imaginación simbólica; los símbolos son imágenes con una sobrecarga intencional por la que aluden a algo que no presentan, que está más allá de la imagen: a ese algo conducen, dejándolo, sin embargo, latente. El lenguaje como ejercicio pertenece a la razón práctica y es una forma restringida de lenguaje, o un análogo inferior. Por eso, se habla a veces de ‘lenguajes’, o de diversas ‘lecturas’ posibles. En teoría del conocimiento conviene evitar esas expresiones, que suponen por símbolos o por intenciones psicológico-prácticas” (CTC III, 40-41).

BIBLIOGRAFÍA

- APEL, K. O., *Die idee der Sprache in der Tradition des Humanismus von Dante bis Vico*, Bouvier, Bonn, 1975.
- CHOZA, J., *La realización del hombre en la cultura*, Rialp, Madrid, 1990.
- CHOZA, J., *Filosofía del hombre. Una antropología de la intimidad*, Rialp, Madrid, 1991.
- FREDE, D., “The Cognitive Role of Phantasia in Aristotle”, en M. NUSSBAUM, A. RORTY (Eds.), *Essays on Aristotle’s De Anima*, Clarendon Press, Oxford, 1996.
- HEIDEGGER, M., *Ser y Tiempo*, traducción, prólogo y notas de Jorge Eduardo Rivera, Universitaria, 2017.
- LLANO, A., *Metafísica y lenguaje*, Eunsa, Pamplona, 1984.
- POLO, L., *Obras completas de Leonardo Polo*, Eunsa, Pamplona, 2015ss. (citado como OC seguido de número de volumen y página).
- SCHOFIELD, M., “Aristotle on the Imagination”, en M. NUSSBAUM, A. RORTY (Eds.), *Essays on Aristotle’s De Anima*, Clarendon Press, Oxford, 1996.
- STENIUS, E., *Wittgenstein’s Tractatus. A Critical Exposition of its Main Lines of Thought*, Basil Blackwell, Oxford, 1960.
- WITTGENSTEIN, L., *Tractatus logico-philosophicus*, Routledge and Kegan Paul, Londres, 1961.

